

В.Н. ПРОНЧАТОВ, А.М. ГОРБАЧЕВ

Инженеры представляют эпоху*

Аннотация. Символами любой эпохи становятся субъекты и объекты всех ее отношений. Этих отношений много, поэтому символами становятся правители, философы, художники, ученые, средства производства, источники энергии и формы капитала. Авторы статьи пытаются отыскать инженеров, которые представляют специфику инженерной мысли своего времени. На эту роль авторы статьи предлагают голландского гидротехника Яна Андриансона Лигвотера, английского создателя общедоступных железных дорог Джорджа Стефенсона, немецкого электротехника Вернера фон Сименса, американского конструктора массового автомобиля Генри Форда и основателя компании Apple американца Стива Джобса.

Ключевые слова: знак, символ, инженер, механическая, диалектическая, электромагнитная, релятивистская картина мира, каналы, мельницы, общедоступные железные дороги, электротехника, массовый автомобиль, компания Apple, Я. Лигвотер, Дж. Стефенсон, В. фон Сименс, Г. Форд, С. Джобс.

Abstract. The symbols of any epoch are the subjects and objects of all its relationships. There are many of these relationships, so rulers, philosophers, artists, scientists, means of production, energy sources and forms of capital become symbols. The authors of the article are trying to find engineers who represent the specifics of the engineering thought of their time. For this role, the authors of the article propose the Dutch hydraulic engineer Jan Adriaanszoon Leeghwater, the English creator of public railways George Stephenson, the German electrical engineer Werner von Siemens, the American designer of mass-produced automobiles Henry Ford and the American founder of Apple Inc. Steve Jobs.

Keywords: sign, symbol, engineer, mechanical, dialectical, electromagnetic, relativistic image of the world, canals, mills, public rail-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Прончатов В.Н., Горбачев А.М. Инженеры представляют эпоху // Философия хозяйства. 2024. № 1. С. 36—55. DOI:

ways, electrical engineering, mass automobile, Apple Inc., J. Leeghwater, G. Stephenson, W. Siemens, G. Ford, S. Jobs.

УДК 168.5
ББК 87.6

То, что мне суждено было сотворить, было велико.

*Зодчий Инени. Новое Царство.
XVI в. до н. э.*

Постановка проблемы. По мнению К. Маркса, эпохи различаются характерным для них способом производства. Но любой способ производства предполагает деятельность людей, каждый из которых самобытен и неповторим. Если мы хотим увлечь молодых людей производством, надо рассказывать не только о станках, но и о людях, которые эти станки создают. Но этих людей очень много, и никакая наука не сможет рассказать обо всех, хотя квантовая история пытается это сделать. Значит надо найти тех, кто в своей особенности или отдельности сможет наглядно представить общее и всеобщее. Говоря языком школьных уроков литературы, надо отыскать типичного представителя инженерной мысли своего времени, а для этого надо отыскать критерий отбора.

Предлагаемое решение проблемы. Начиная с XVII в., главным героем способа производства становится инженер. Надо выделить выдающихся инженеров своего времени и каждого из них проверить на способность стать символом. Каждую эпоху объединяют характерные для нее способ действия и способ мышления. Они проявляются во всех видах деятельности. Кандидаты на звание символа должны обладать способностью представлять не только инженерную деятельность, но и всю эпоху в целом. Тот из них, кто выдержит эту проверку, и будет представлять способ производства своей эпохи.

Знак и символ, содержание понятий. Для решения поставленной задачи надо, прежде всего, определить содержание понятий *знак* и *символ*, т. е. вычленив их основное противоречие и проследить его трансформации на протяжении истории. Такой возможности в краткой статье у нас нет, поэтому воспользуемся работой [16].

Знаком будем называть предмет или изображение, которое указывает на другой предмет или замещает его. Изображение змеи, обвившейся вокруг чаши, традиционно связывают с медициной. Если это изображение указывает дорогу к конкретному лечебному учреждению, то мы имеем дело со знаком. Символом оно станет там, где будет указывать на всю совокупность общественных отношений медицины, которые являются продуктом ее истории.

Из огромного количества символических изображений мы выбираем и будем использовать понятие *«универсальная картина мира»*. Это символ, который указывает на *всю* совокупность общественных отношений своей эпохи. Их субъекты и объекты становятся знаковой составляющей символа. Если на обложке книги поместить изображения автомобиля «Форд-Т», дредноута, самолета братьев Райт, портреты А. Эйнштейна и Коко Шанель в маленьком черном платье, то, не открывая книги, читатель поймет, что она посвящена релятивистской картине мира. В структуре символа все эти изображения взаимозаменяемы и потому равноценны.

Инженер и инженерная деятельность. В 1818 г. британский архитектор Т. Третголд первым попытался дать определение инженерной деятельности. Он назвал ее искусством направления великих ресурсов энергии в природе для использования и удобства человека [11, 8]. Это определение повторила хартия Института гражданских инженеров, первым президентом которого был Т. Телфорд. Авторы коллективной монографии [11] осторожно и примирительно отмечают, что в середине XX в. гражданские инженеры занимались «искусством практического применения научных и эмпирических знаний к проектированию и производству или выполнению разного рода строительных проектов создания машин и материалов, имеющих ценность или пользу для человека». Три ключевых аспекта этого определения — «применение знаний», «проектирование и производство или выполнение» и «ценность или польза». Для того чтобы выражение «инженерное искусство» было понято правильно, все эти три ключевых аспекта должны рассматриваться вместе» [11, 8].

Почти то же самое, только в образной форме выражает американский писатель и сценарист Л. Левинсон: «инженер — это человек, способный взять [научную] теорию и приделать к ней коле-

са» [18, 156]. К этому определению можно сделать только одно замечание. Инженер берет у науки не теорию, а ее результат, зафиксированный в математических формулах. При всей своей образности это определение очень емкое. Инженер руководствуется формулой, поэтому инженерная деятельность не может начаться до появления современного естествознания.

Формулу инженеру дает ученый, но колеса он получает от промышленности и должен подгонять свои решения под существующие образцы и заводские технологии. На этом этапе формула ему уже не поможет. Здесь требуются знание рабочей специальности и необъяснимое «чутье». Этими талантами обладал выдающийся русский кораблестроитель-самоучка П. Титов. Его ученик академик А. Крылов, выступая перед студентами Ленинградского кораблестроительного института, пожелал своим слушателям «стать Титовыми» [14, 34].

Механическая картина мира. Условным началом механической картины мира можно считать 1608 г., когда первый в нашем понимании физик Г. Галилей захотел выяснить, что такое скорость вообще. Это была эпоха морской торговли на дальние расстояния и мануфактур, водяных и ветряных мельниц, каналов и шлюзов. В то время люди считали, что мир подчиняется объективным законам. К ним бесполезно обращаться с мольбами и просьбами, но их действие можно рассчитать с помощью математики, и количественные характеристики движения будут индивидуальной силой того, кто это сделает. В 1585 г. С. Стевин пропагандирует десятичные дроби [11, 151], с помощью которых такие расчеты проводить наиболее просто. Ф. Бэкон провозгласил знание силой, и трудно сказать, что для него важнее.

Эту эпоху прославили многие талантливые инженеры. Потомки помнят изобретателя токарно-винторезного станка механика А. Нартова и автора новой оборонной системы С. Стевина. Корабельный мастер Э. Дин впервые рассчитал осадку строящегося фрегата, вычислив новыми математическими методами объем корпуса судна сложной формы. Француз А. Готье стал автором первых теоретических работ по строительству дорог [11, 231]. Знаменитых инженеров XVII в. можно вспоминать очень долго, но нам нужен тот, кто сможет претендовать на роль символа.

Прежде всего, он должен быть голландцем, потому что в XVII в. эта маленькая страна была центром инженерной мысли всей Европы. Первая известная официальная поездка представителя иностранного государства в Голландскую республику для изучения техники была совершена в 1642 г. по приказу курфюрста Бранденбургского инженером Х. Мемхардтом для изучения ветроприводов водооткачивающих машин [7, 88]. Первыми учителями юного царя Петра в области инженерного искусства были голландцы Ф. Тиммерман и А. Сило. Первый руководил строительством 150 судов, а второй учил царя чертить планы и профили оборонительных сооружений. Приехавший в Россию в 1690 г. голландец В.М. де Генин прославился как строитель горных заводов [29].

Вторым условием для претендента на роль символа должна быть его связь со строительством каналов. Инженерным сооружением каналы становились благодаря системе шлюзов с их рассчитанными камерами, насосами, воротами и запорами. В XVII столетии разветвленная система каналов была транспортными артериями Европы, по которым двигались специально построенные для данного канала суда. В Голландии их называли трешкоутами [2, 169], в России — тихвинками и мариинками [17, 67]. В Петергофе феерии фонтанов предшествует движение воды по каналам и шлюзам, построенным талантливым русским «машинистом», или по-нашему гидротехником, В. Туволковым [31, 25]. В женской моде принцип канала повторяли корсеты. Они тоже направляли движение — только не воды, а тела — и, подобно шлюзам, поднимали и опускали женскую грудь.

В XVII в. универсальными двигателями эпохи были ступальные, водяные и ветряные двигатели. Двигателями механической картины мира они становились благодаря рассчитанной инженерами системе передач. Она позволяла регулировать силу и даже передавать ее на дальние расстояния. Могущественной морской державой маленькой Голландии помог стать *Корнелис Корнелисзоон ван Уитгеест (Cornelis Corneliszoon van Uitgeest)* (ок. 1550 — ок. 1600). Он изобрел коленчатый вал для преобразования кругового движения ветряной мельницы в возвратно-поступательное движение пилы [7, 219]. Его ветряная лесопилка превращала бревна в доски в 30 раз быстрее, чем раньше, когда их распиливали двуручными продоль-

ными пилами. Специальный механизм синхронно с пилением в точно рассчитанной пропорции автоматически подавал бревно к пилам.

Ветряная лесопилка была выдающимся инженерным решением, но символ эпохи должен быть связан не только с мельницами, но и с каналами. Перечисленным условиям соответствует голландский архитектор, инженер-гидротехник и строитель мельниц *Ян Андриансон Лигвотер (Jan Adriaanszoon Leeghwater) (1575—1650)* [7]. Он приспособил к мельнице водоподъемное колесо, а затем и архимедов винт, и она превратилась в поднимающий воду насос. Одного такого насоса не хватало, чтобы поднять воду на достаточную высоту, поэтому Лигвотер разработал систему последовательной перекачки через систему параллельных каналов. Десятки мельниц перекачивали воду из канала в канал, отводя ее за дамбу, окружавшую осушаемый участок. Хитроумная система поплавков в канале была соединена с ветряной мельницей. Как только уровень воды становился выше нормы, сигнальная система срабатывала, и мельницы начинали откачку воды. Таким способом в начале XVII в. было осушено 36 тыс. гектаров, а к середине века была осушена вся Западная Фрисландия [2, 52].

Лигвотеру установлено несколько памятников, выпущены памятная монета и настольная игра, носящая его имя [21]. Мысль инженера превратила мельницу¹ в символ выживания, поэтому они украшают полотна большинства голландских художников. Их писали Вайнанд Нуиен, Ян ван Гойен, Майндерт Хоббема, Йохан Йонгкинд, Паул Габриэль, Йохан Хендрик Вайсербрух, Хуго Ландхеер, Якоб Марис, Ян Слаутерс, ранний Мондриан и Рембрандт.

Для протестантской Голландии мельница выполняла функцию католического собора, была инженерным воплощением молитвы «Отче наш» [9]. На полотнах Я. Рейсдала человек устало бредет по дороге, ведущей к мельнице. Его путь труден, одинок и обречен, но идти надо, потому что крылья мельницы должны крутиться.

Диалектическая картина мира. Условным началом диалектической картины мира Ф. Энгельс считал 1755 г., когда И. Кант опубликовал свою «Всеобщую естественную историю и теорию

¹ По традиции используется термин «мельница», но, как уже понятно, только малая часть ветряков использовалась для помола зерна.

неба». Эта эпоха полагала, что миром управляют не равнодушные объективные законы, а сверхчувственная Абсолютная Идея. В отличие от законов она живая и приходит в движение благодаря своему внутреннему противоречию, которое воспринимают особо чувствительные романтические герои. Новая эпоха не отменяет предыдущий способ мышления, он продолжает существовать, но утрачивает лидирующее положение.

Памятниками инженерной мысли этого времени заслуженно считаются паровая машина Уатта, способ получения стали К. Сименса, П. Мартена и Г. Бессемера [11, 333], ткацкие станки Р. Аркрайта, мосты Ж.-П. Перронэ, паровоз Дж. Стефенсона и пароход Р. Фултона, метод ортогональных проекций Г. Монжа. Руководствуясь своими субъективными предпочтениями, один из авторов статьи добавил в этот перечень американские чайные клипера Д. Гриффита [17, 312]. Каждое из этих технических решений содержит в себе внутреннее противоречие, противоположности которого принимают различные формы. Они напоминают самодвижение Абсолютной Идеи в философии Г. Гегеля. Этот принцип поможет нам отыскать наиболее достойного представителя инженерной мысли XVIII в.

На первый взгляд, самой подходящей кандидатурой можно считать Дж. Уатта, но знаковая составляющая символа должна быть узнаваемой для многих людей. А паровая машина существует как «в себе для себя бытие» и воспринимается по результатам своей работы. В фильме Дж. Камерона «Титаник» интерьеры скрупулезно воспроизводятся по подлинным чертежам Харланда и Вульфа, но паровая машина лайнера в фильме не показана, а художница по костюмам Д. Скотт одевает кочегаров в обычную одежду: она не знает, что компания Кунарда одевала их в куртки и штаны из черной кожи. Символу нужна массовость, поэтому диалектическую картину мира лучше всего представит создатель первой общественной железной дороги на паровой тяге *Джордж Стефенсон* (1781—1848) [11, 207].

Промышленная революция нуждалась в новом транспорте. Идея скоростного движения с использованием парового привода возникла в умах многих инженеров. Чтобы установить паровую машину на транспортное средство, она должна быть небольшой. От

громадных паровых машин Уатта низкого давления необходимо было перейти к машинам высокого давления. Количество перешло в качество, паровые машины стали достаточно компактными и мощными, и были созданы первые паровозы. Чтобы локомотив не проскользывает на рельсах, он должен быть тяжелым, но большая тяжесть ломает чугунные рельсы. Стивенсон осуществил переход на рельсы из стали. Вес локомотива не может возрастать неограниченно, следовательно, для обеспечения высокой грузоподъемности состава профиль железной дороги не должен иметь крутых подъемов, спусков и поворотов. При создании дороги Ливерпуль — Манчестер (1830 г.) длиной 56 км Стивенсон построил *десятки* мостов и виадуков [11, 317]. Состав, движущийся по ровным рельсам, имеет большую скорость, «Ракета» Стивенсона выигрывает «Рейнхильские состязания», развил без нагрузки огромные по тем временам 56 км/час [11, 318]. Но возникает новая проблема, — на железной дороге невозможны обгоны и разъезды. Поэтому возникает расписание не столько для удобства клиентов, а как необходимое инженерное решение. Стефенсон разрабатывает систему сигнализации и блокировок для обеспечения движения составов по расписанию. Здесь как в философии Г. Гегеля: мысль инженера последовательно становится «своим другим», и ее самодвижение принимает и сбрасывает новые формы.

Железная дорога выходит за рамки транспортного средства и мощно вторгается в культуру. С. Мамонтов превратил железнодорожные вокзалы в постоянно действующие художественные выставки [13, 65]. М. Глинка пишет «Попутную песню», в симфонической пьесе А. Онеггера «Pacific 231» музыка аллегорически воспроизводит устремленность бега трансасифического паровоза. Самым «железнодорожным» русским писателем XIX в. был Н. Гарин-Михайловский. Герой его тетралогии студентом работал помощником машиниста, и паровоз вывез его в инженерную жизнь [3]. Классик американского вестерна Дж. Форд начинает свой фильм «Железный конь» титром-посвящением «памяти Джорджа Стефенсона, шотландца, инженера, и тех, кто строил с ним в 1825 году первую железную дорогу» [10, 87]. В 1836 г. Г. Мольтке первым в Европе публикует работу о роли железных дорог в военном деле [26]. В 1858 г. мастерская Louis Vuitton начинает выпускать плоские чемо-

даны, обитые серым непромокаемым полотном, которые удобно размещать в железнодорожных вагонах.

На рубеже XIX—XX вв. культурное сознание трансформировало огнедышащий паровоз в кровожадное чудовище, несущее гибель индивиду, как, например, в «Анне Карениной» (1877) у Л. Толстого или у Блока «На железной дороге» («Под насыпью, во рву некошеном», 1910). После Второй мировой войны культурное зрение выхватывает из длинного тела поезда не паровоз, а прежде всего вагоны, пассивность которых наводит ужас именно своей неумолимой исполнимостью. И даже само железнодорожное полотно пробуждает не романтическое настроение о дальних путешествиях, но страшную мысль о бесконечной веренице поездов, уводящих в смерть [12, 7].

Электромагнитная картина мира. Условным началом электромагнитной картины мира можно считать 1873 г., когда Дж. Максвелл сформулировал основные законы электродинамики, или 1876 г., когда на Всемирной выставке в Париже электрическое освещение одержало победу над газовыми фонарями. В отличие от предыдущих картин мира, где движутся тела или основное противоречие, в электродинамике движутся системы, и всякий предмет становится результатом взаимодействия, где целое не сводится к простой сумме составляющих его частей.

Эту эпоху представляют телефон А. Белла, граммофон Э. Берлингена, электрическая лампочка Т. Эдисона, телеграф С. Морзе, трансконтинентальный кабель В. Сименса, небоскреб Дж. Богарда, динамит А. Нобеля, радио А. Попова, велосипед П. Лалмана, трамвай Ф. Пироцкого, троллейбус В. Сименса, подводная лодка Дж. Голланда [25], кинематограф братьев О. и Л.-Ж. Люмьер.

Ссылаясь на мнение бельгийского инженера Бриальмона [32, 1], интернет называет самым замечательным инженером XIX в. героя обороны Севастополя в Крымской войне Э. Тотлебена [30]. Авторы статьи уважают труды и подвиги этого замечательного военного инженера, но мы считаем, что электромагнитную картину мира должны представлять электротехники. Из длинного ряда знаменитых и заслуженных представителей этой инженерной специальности мы выбираем немецкого инженера *Вернера фон Сименса*

(1816—1892) [4]. Его называют отцом стрелочного телеграфа, динамо-машины [8, 52], троллейбуса [11, 453], дедушкой современных пылесосов, кухонных комбайнов и мобильных телефонов.

Он создал кабель, который представляет собой систему проводника, диэлектрической изоляции и защитной оболочки [8, 386]. Это изобретение позволило ему связать телеграфным сообщением континенты. Для прокладки тысячи километров кабеля между Европой и Северной Америкой он сконструировал специальный корабль-кабелеукладчик [4, 84]. Другим важнейшим изобретением Сименса был генератор с самовозбуждением [8, 52]. Простейший генератор представляет собой рамку с проводом, вращающуюся в магнитном поле. Но постоянные магниты создают слабое поле, и мощность таких генераторов мала. Сименс предлагает использовать часть вырабатываемой генератором энергии для создания магнитного поля электромагнитом. Мощность такого генератора существенно выше.

Созданная им компания за 150 лет своего существования стала ведущим электротехническим предприятием Германии [8, 52]. Сегодня это транснациональный концерн, работающий в области электроники, энергетического оборудования, медицинской техники, промышленности, транспорта и связи. Концерн представлен более чем в 190 странах мира, что делает его, наряду с FIFA и «The Coca-Cola Company», одним из лидеров среди компаний по географии присутствия.

Чтобы претендовать на звание символа целой картины мира, инженеру надо выйти за рамки инженерной деятельности и попасть в структуру *всех* общественных отношений эпохи. Их субъектом или объектом инженер становится как художник, политик, религиозный деятель или бизнесмен. Но в каждой роли он выступает как представитель своей профессии.

В 1893 г. в Санкт-Петербурге опубликованы воспоминания В. Сименса [27]. В полном соответствии с философией эмпириокритицизма мемуары представляли мир как принципиальную координату физических и психических элементов. Литература начинает осознавать эстетические возможности документальных жанров [6, 30]. Читатели зачитываются воспоминаниями М. Горького, Н. Гарина, Л. Толстого, В. Гиляровского, поэтому в соответствии с

литературными канонами эпохи В. Сименса можно назвать писателем. Он был одним из основателей Немецкой прогрессивной партии [4, 68], был депутатом парламента, разрабатывал закон об охране прав изобретателей, который, по его мнению, был крайне необходим для развития промышленности. Берлинский университет присвоил В.Сименсу звание почетного доктора философии [4, 67], и две академии приняли его в число своих членов.

Релятивистская картина мира. Условным началом релятивистской картины мира принято считать 1904 г., когда немецкий физик А. Эйнштейн опубликовал специальную теорию относительности. В этой картине мира происходит соединение того, что ранее считалось совершенно обособленным друг от друга. Пространство и время объединяются в единое пространство Минковского, энергия (способность совершать работу) оказывается эквивалентной массе (мере инертности). Практически одновременно английский кораблестроитель Дж. Фрезер спускает на воду огромный корабль «Дредноут», который соединяет в себе наибольшее число пушек максимального калибра и большой вес брони со скоростью легкой крейсера², венский врач З. Фрейд публикует три очерка по теории сексуальности, в спектакле «Горе от ума» Московского художественного театра К. Станиславский реализует основные положения своей системы, а И. Поддубный (Пиддубний) первый раз становится чемпионом мира по французской борьбе [22].

Помимо дредноута самыми знаменитыми инженерными решениями этой эпохи считаются массовый автомобиль Г. Форда, железобетон О. Пере, нефтяные баржи В. Шухова, минные заграждения адмирала Н. Эссена, двигатель внутреннего сгорания Р. Дизеля, самолет братьев Райт, винтовка Mauser 98 П. Маузера и паровая турбина Ч. Парса.

Авторы статьи понимают, что их выбор можно оспорить и, тем не менее, решают доверить право представлять эпоху американцу *Генри Форду* (1863—1947).

² Скорость «Дредноута» (водоизмещение 22000 т, 10 — 305 мм орудий, броня 180—280 мм) составляла 40 км/час, крейсера «Аврора» (водоизмещение 7100 т, 10 — 152 мм орудий, броня 63,5 мм) — 36 км/час.

В полном соответствии с требованиями эпохи он хочет создать новую «массу», в роли которой выступают средний американец и его здравый смысл. В роли энергии, превращающейся в массу, у Форда выступает изменение способа производства с помощью конвейера. Этот способ сборки создавал новую рабочую силу, постоянно увеличивал производительность труда и снижал себестоимость. Такое сложнейшее техническое устройство, как автомобиль, изготавливалось рабочими с низкой квалификацией, на обучение которых требовалось всего несколько недель. Так ему удалось создать массовый автомобиль, который мог приобрести американский рабочий.

Массовый автомобиль нуждается в большом количестве смежных производств, поэтому с помощью конвейерного производства Г. Форд надеется изменить всю страну и перестроить весь мир на американский манер. На базе своего автомобиля Г. Форд создавал тракторы, дома, церкви и броневые автомобили. Конвейерную сборку Г. Форд попытался внедрить в образование, средства массовой информации и кораблестроение, но построенная им серия сторожевиков оказалась неудачной.

Движение стремится к цели, и чтобы определить ее, надо сравнить массовый «Ford Model-T Del Prado» 1912 г. и дорогой «Packard Model Touring» 1906 г. По своим техническим характеристикам это совершенно разные автомобили, но внешне они похожи, особенно на некотором расстоянии. «Мы владеем автомобилями не потому, что мы богаты, — повторял Г. Форд, — наоборот, мы богаты, потому что пользуемся ими» [28, 249]. Примерно тот же самый принцип положен в основу революции в женской моде, совершенной К. Шанель [24, 307], которая соединила ширпотреб и аристократический шарм. С помощью маленького платья и нитки фальшивого жемчуга эта, как ее называла Э. Скьяпарелли, «наглая буржуазка» пытается подражать женщинам из высшего общества. Это явление испанский философ Ортега-И-Гассет назвал восстанием масс, которые решили стать «графьями-с». Чтобы польстить этой новоявленной псевдоаристократии, автомобиль Форда и маленькое платье К. Шанель используют символизирующий аристократизм черный цвет. Встречное движение княгинь и графинь организовал купец первой гильдии Г. Елисеев, который перестроил московский

дом княгини Белосельской — Белозерской в продовольственный магазин-дворец, по богатству убранства не уступавший дворцам аристократии, и, заменив кухарок, баронессы поехали за продуктами в фамильных каретах [24, 292].

Квантовая картина мира. Условным началом квантовой картины мира можно считать 1926 г., когда П. Дирак согласовал квантовую механику и специальную теорию относительности А. Эйнштейна. Некоторые авторы полагают, что опубликованную в 1979 г. работу Ф. Лиотара «Постмодернистское состояние: доклад о знании» следует считать началом новой постмодернистской картины мира [15, 13], но если это так, то квантовая картина мира приобретает завершённый временной интервал.

Квантовый мир требует от человека способности воспринимать вещь в единстве волны и частицы, мыслить то, что нельзя представить и признать единство субъекта и объекта познания. Такие требования реализуются в тех сферах, куда человек не может попасть как непосредственно телесное существо [15, 7]. Это космос, глубины океана, микромир и компьютерная техника. Этот квартет может стать основой классификации инженерных памятников эпохи.

Среди многочисленных космических кораблей, спутников и орбитальных станций занимают особое место открывший космическую эру корабль «Восток» С. Королева, доставившие человечество к Луне ракета «Сатурн 5» В. фон Брауна и корабль «Аполлон 11» Дж. Хуболта, а также проект «Вояджер» Э. Стоуна.

Глубины океана исследованы чуть ли не хуже, чем космос, но всем известны изобретатель акваланга Жак-Ив Кусто, а также батискаф О. Пикара, который единственный опустился на глубину 11 000 м [20, 121].

Выдающимся инженерным сооружением для изучения микромира единодушно считается Большой андронный коллайдер (БАК). В его строительстве принимали участие 10 000 инженеров из 100 государств, которые работали под руководством Л. Эванса. Коллайдер обнаружил неизвестный ранее вид пентакварков, первую в мире пару тетракварков и Бозон Хигса.

Современные компьютеры и мобильные телефоны были бы невозможны без интегральных схем (чипов), авторами которых ста-

ли инженеры из разных фирм К. Леговец, Р. Нойс и лауреат Нобелевской премии по физике 2000 г. Дж. Килби. Из всех достижений современного мира квантовым принципам больше всего соответствует компьютер. В космос человек может выйти в скафандре, а в повседневной жизни микромиром он может просто пренебречь, а в мир интегральных схем он не может попасть вообще никак. Если в мире машин и механизмов человек непосредственно взаимодействует с техникой, то в компьютерном мире он имеет дело с автором программы.

Квантовая картина мира не ограничивается естественными науками и космической техникой. Ее представляют стиль арт-деко и «черный квадрат» К. Малевича, романы Дж. Джойса и М. Павича, театр Вс. Мейерхольда и Б., смелые эксперименты французского модельера Ш. Тома и философия постмодерна Ж. Дерида, интерьеры П. Уоркилы и «жидкие фракталы» на основе водного раствора меда, представленные Хуан-Мари и Е. Арсак Гастрономическому конгрессу 2010 г.

В полном соответствии с квантовым принципом неразличимости частиц инженеры квантового мира работают в гигантских транснациональных компаниях, и коллективный результат их труда не дает каждому из них возможности претендовать на роль символа своей эпохи. Символом становится имя руководителя компании, но он или уже умер или не участвует в работе конструкторов. Авторы статьи хотят найти того, кто, став символом, продолжает оставаться инженером.

Из многих претендентов на роль инженерного символа квантовой картины мира авторы статьи выбирают создателя компании Apple американца *Стива Джобса* (1955-2011). Мы выбираем его потому, что это он в конце 1970-х гг. вместе со своим другом Стивом Возняком разработал один из первых персональных компьютеров, а затем такие устройства, как iMac, iPod, iPhone и iPad. Если без ракет И. Маска большинство людей как-то обходятся, то без изобретений С. Джобса современная цивилизация невозможна. Он сделал персональный компьютер и компьютеризированные гаджеты привлекательными для обычного потребителя.

В настоящее время компания не только производит смартфоны, персональные компьютеры, ноутбуки, беспроводные наушники,

медиа-системы и умные часы. В 2021 — 2022 гг. она получила 78,1 млрд долл. за сервисное обслуживание своей продукции, хранение данных в облачных хранилищах, рекламу сторонних компаний на рекламных платформах и продажу игр, музыки, фильмов и книг. Логотип и продукция Apple демонстрируются во многих фильмах, мультфильмах и сериалах.

Про Стива Джобса снято несколько фильмов, в начале 2011 г. Майк Дэйзи презентовал в калифорнийском театре «Berkeley Repertory Theatre» моноспектакль «Агония и экстаз Стива Джобса». Его образу подражают, в том числе и крупные мошенники [19]. Всякий символ должен вызывать эмоциональную реакцию, о наличии которой свидетельствуют снижающие пафос прозвища и смешные ситуации и словечки. Популярность автомобиля Г. Форда подтверждают его забавные имена «генрих», «фордик», и «трясучка». Джобс стал «героем» многочисленных мемов, его жизнь продолжается в забавных афоризмах («Отупеть можно и за компьютером Apple»; «Работать надо не по 12 часов, а головой»).

Заключение. Символ дает шанс. Чтобы найти инженеров, способных стать символом инженерной деятельности, авторы статьи разделили эпохи на сменяющие друг друга механическую, диалектическую, электромагнитную, релятивистскую и квантовую картины мира. Основанием для деления стала классификация, предложенная Ф. Энгельсом в работе «Диалектика природы». Он жил в XIX в., поэтому выделил три картины мира. Авторы статьи добавили к ним еще две. Для каждой из них был подобран инженер, способный стать ее символом. Это голландский гидротехник Ян Лигвотер, создатель общедоступных железных дорог Джордж Стефенсон, электротехник Вернер Стефенсон, конструктор массового автомобиля Генри Форд и творец разнообразных компьютеризированных устройств Стив Джобс. Все они были тесно связаны со своей эпохой и хотели, чтобы жизнь их современников была бы легче.

Современные инженеры работают в крупных компаниях, и каждый из них решает частные задачи. Но любой из них может стать символом, пусть даже локальным. Примером тому может стать макетчик ЦКБ «Вымпел» О. Кузьменко. Всю свою жизнь он делал модели и макеты для эскизного проектирования. В полном соответствии с квантовым принципом объекта и субъекта он делал

модели, которые не были произведениями искусства, но зритель воспринимал их как шедевры. Именно его работу советское правительство подарило президенту Дж. Кеннеди, а придуманные им технологические решения создали нижегородскую школу моделизма. Нижегородская федерация судомодельного спорта учредила «Кубок Кузьменко», которым награждаются победители областных стендовых соревнований судомоделистов. О нем пишут статьи в журналах [23], а коллекционеры и музеи скупают его работы. Логика символа безразлична к масштабу деятельности, но она требует, чтобы претендент на это звание в своей единичности представлял всю совокупность общественных отношений своего времени. Именно в этом авторы статьи хотят убедить молодых российских инженеров.

Литература

1. *Алахверди А.А.* Краткий очерк истории гидротехнических сооружений Нидерландов // *Пространство и время.* 2016. № 1—2 (23—24). С. 239—251.
2. *Бааш Э.Т.* История экономического развития Голландии в XVI—XVII веках. М.: Изд-во иностр. лит., 1949. 398 с.
3. *Березин В.* Железный путь русской литературы // *Октябрь.* 2001. № 8. С. 168—172.
4. *Вейхер З.* Вернер фон Сименс // *Великие промышленники / Вейхер З. Вернер фон Сименс; Шредер Э. Крупн. Серия «Исторические силуэты».* Ростов н/Д: «Феникс», 1998. 320 с.
5. *Гидденс Э.* Постмодерн // *Философия истории: Антология: Учеб. пособие для студентов гуманитар. вузов / Сост., ред. и вступ. ст. Ю.А. Кимелева.* М.: Аспект Пресс, 1995. 351 с.
6. *Гинзбург Л.Я.* О психологической прозе. М.: INTRADA, 1999. 413 с.
7. *Дэвиде К.* 450 лет лидерства: Технологический расцвет Голландии в XIV—XVIII вв. и что за ним последовало / *Карел Дэвиде; Пер. с англ.* М.: Альпина Паблишер, 2019. 638 с.
8. *История электротехники / Под ред. И.А. Глебова.* М.: Издательство МЭИ, 1999. 524 с.

9. *Кантор М.* История живописи: Хлеб наш насущный: URL: <https://story.ru/istorii-znamenitostej/istoriya-iskusstv/khleb-nash-nasushchnyy/> (дата обращения 10.09.2023).
10. *Карцева Б.Н.* Вестерн. Эволюция жанра. М.: «Искусство», 1976. 255 с.
11. *Кирби Р.* История инженерного дела. Важнейшие технические достижения с древних времен до XX столетия / Р. Кирби, А. Дарлинг, Ф. Килгур, С. Уитингтон; Пер. с англ. Л.А. Игоревско-го. М.: ЗАО Центр полиграф, 2021. 575 с.
12. *Копельман З.* Голоса из обители мертвых // Опечатанный вагон. Рассказы и стихи о Катастрофе / Сост. и ред. З. Копельман; Евр. агентство для Израиля, Комис. По матер. искам к Германии. М.: Мосты культуры; Иерусалим: Гешарим, 2005 368с.
13. *Копищев М.И.* Савва Мамонтов. Серия «Жизнь в искусстве». М.: Искусство, 1972. 254 с.
14. *Кузнецова Э.Ф.* Академик А.Н. Крылов. Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 1988 г. 104 с.
15. *Кутырев В.А.* Философия постмодернизма: Научно-методическое пособие. Нижний Новгород: Издательство Нижегородского госуниверситета, 2005. 84 с.
16. *Лосев А.Ф.* Проблема символа и реалистическое искусство. М.: Искусство, 1976. 367 с.
17. Морской энциклопедический справочник: В 2 т. Т. I / Под ред. Н.Н. Исанина. Л.: Судостроение, 1987 512 с.
18. *Мудрость тысячелетий от А до Я. Великие мысли и афоризмы великих людей / Авт.-сост. В.Н. Зубков.* М.: АСТ: Астрель: Хранитель, 2007. 861 с.
19. На крови. История фанатки Стива Джобса, которая обманула миллионеров и провернула крупнейшую аферу современности: URL: <https://lenta.ru/articles/2022/12/19/theranos/> (дата обращения 10.09.2023).
20. *Пикар Ж.* Глубина 11 тысяч метров / Пер. с франц. М.И. Беленького. Солнце под водой / Пер. с англ. Л.Л. Жданова. М., Мысль, 1974. 399 с.
21. Плотина. Проект «Легватер»: URL: <https://www.crowdgames.ru/collection/barrage-leeghwater-project> (дата обращения 10.09.2023).

22. *Прончатов В.Н.* Взаимодействие общественных отношений и межличностных связей // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Сер. Социальные науки. 2006. № 1. С. 591—598.
23. *Прончатов В.Н.* Между шедевром и «шлыгой» // 831. Нижегородский журнал. 1997. № 2. С. 55—56.
24. *Прончатов В.Н.* Наука и общество: источники вдохновения: монография. Н. Новгород: ННГУ, 2013. 348 с.
25. *Прончатов В.Н., Горбачев А.М.* Подводные аппараты электромагнитной картины мира // Философия хозяйства. 2019. № 4. С. 57—71.
26. *Раиш К.* Рассуждение о русской дороге // Роман газета XXI век. 1999. № 8. С. 78.
27. *Вернеръ фонъ-Сименсъ.* Мои воспоминания. С.-Петербургъ, 1893. 286 с.
28. *Синклер Л.* Автомобильный король. Повесть о фордовской Америке. М.; Издательство Правда, 1984.
29. *Славнитский Н.Р.* Французские и немецкие инженеры в крепостях северо-запада России в первые годы 18 века // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Сер. Общественные и гуманитарные науки. 2019. № 7—1 (160). С. 25.
30. Тотлебен Эдуард Иванович. Материал из Википедии: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Тотлебен,_Эдуард_Иванович (дата обращения 10.09.2023).
31. *Федорова Н.Н.* Петродворец. Л.: Лениздат, 1959. 187 с.
32. *Brialmont H.A.* Le general comte Todleben: sa vie & ses travaux. Brüssel: Merzbach et Falk, Editeurs, 1884.

References

1. *Alahverdi A.A.* Kratkij ocherk istorii gidrotekhnicheskikh sooruzhenij Niderlandov // Prostranstvo i vremya. 2016. № 1—2 (23—24). S. 239—251.
2. *Baash E.T.* Istoriya ekonomicheskogo razvitiya Gollandii v XVI—XVII vekah. M.: Izd-vo inostr. lit., 1949. 398 s.
3. *Berezin V.* ZHeleznyj put' russkoj literatury // Oktyabr'. 2001. № 8. S. 168—172.

4. *Vejher 3*. Verner fon Simens // Velikie promyshlenniki / Vejher 3. Verner fon Simens; SHreder E. Krupp. Seriya «Istoricheskie siluety». Rostov n/D: «Feniks», 1998. 320 s.
5. *Giddens E.* Postmodern // Filosofiya istorii: Antologiya: Ucheb. posobie dlya studentov gumanit. vuzov / Sost., red. i vstup. st. YU.A. Kimeleva. M.: Aspekt Press, 1995. 351 c.
6. *Ginzburg L.YA.* O psihologicheskoy proze. M.: INTRADA, 1999. 413 s.
7. *Devide K.* 450 let liderstva: Tekhnologicheskij rascvet Gollandii v XIV — XVIII vv. i chto za nim posledovalo / Karel Devide; Per. c angl. M.: Al'pina Publisher, 2019. 638 s.
8. Istoriya elektrotehniki / Pod red. I.A. Glebova. M.: Izdatel'stvo MEI, 1999. 524 s.
9. *Kantor M.* Istoriya zhivopisi: Hleb nash nasushchnyj: URL: <https://story.ru/istorii-znamenitostej/istoriya-iskusstv/khleb-nash-nasushchnyj/> (data obrashcheniya 10.09.2023).
10. *Karceva B.N.* Vestern. Evolyuciya zhanra. M.: «Iskusstvo», 1976. 255 s.
11. *Kirbi R.* Istoriya inzhenernogo dela. Vazhnejshie tekhnicheskie dostizheniya s drevnih vremen do HKH stoletiya / R. Kirbi, A. Darling, F. Kilgur, S. Uitington; Per. s angl. L.A. Igorevskogo. M.: ZAO Centr poligraf, 2021. 575 s.
12. *Kopel'man Z.* Golosa iz obiteli mertvyh // Opechatannyj vagon. Rasskazy i stihi o Katastrofe / Sost. i red. Z. Kopel'man; Evr. agentstvo dlya Izrailya, Komis. Po mater. iskam k Germanii. M.: Mosty kul'tury; Ierusalim: Gesharim, 2005 368s.
13. *Kopshicer M.I.* Savva Mamontov. Seriya «ZHizn' v iskusstve». M.: Iskusstvo, 1972. 254 s.
14. *Kuznecova E.F.* Akademik A.N. Krylov. CHEboksary: CHuvashskoe knizhnoe izdatel'stvo, 1988 g. 104 s.
15. *Kutyrev V.A.* Filosofiya postmodernizma: Nauchno-metodicheskoe posobie. Nizhnij Novgorod: Izdatel'stvo Nizhegorodskogo gosuniversiteta, 2005. 84 s.
16. *Losev A.F.* Problema simvola i realisticheskoe iskusstvo. M.: Iskusstvo, 1976. 367 s.
17. Morskoy enciklopedicheskij spravochnik: V 2 t. T. I / Pod red. N.N. Isanina. L.: Sudostroenie, 1987 512 s.

18. Mudrost' tysyacheletij ot A do YA. Velikie mysli i aforizmy velikih lyudej / Avt.-sost. V.N. Zubkov. M.: AST: Astrel': Hranitel', 2007. 861 s.
19. Na krovi. Istoriya fanatki Stiva Dzhobsa, kotoraya obmanula millionerov i provernula krupnejshuyu aferu sovremennosti: URL: <https://lenta.ru/articles/2022/12/19/theranos/> (data obrashcheniya 10.09.2023).
20. *Pikar ZH.* Glubina 11 tysyach metrov / Per. s franc. M.I. Belen'kogo. Solnce pod vodoj / Per. s angl. L.L. ZHDanova. M., Mysl', 1974. 399 s.
21. Plotina. Proekt «Legvater»: URL: <https://www.crowdgames.ru/collection/barrage-leeghwater-project> (data obrashcheniya 10.09.2023).
22. Pronchatov V.N. Vzaimodejstvie obshchestvennyh otnoshenij i mezhlchnostnyh svyazej // Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo. Ser. Social'nye nauki. 2006. № 1. S. 591—598.
23. Pronchatov V.N. Mezhdu shedevrom i «shlygoj» // 831. Nizhegorodskij zhurnal. 1997. № 2. S. 55—56.
24. Pronchatov V.N. Nauka i obshchestvo: istochniki vdohnoveniya: monografiya. N. Novgorod: NNGU, 2013. 348 s.
25. Pronchatov V.N., Gorbachev A.M. Podvodnye apparaty elektromagnitnoj kartiny mira // Filosofiya hozyajstva. 2019. № 4. S. 57—71.
26. Rash K. Rassuzhdenie o russkoj doroge // Roman gazeta XXI vek. 1999. № 8. S. 78.
27. Verner" fon"-Simens". Moi vospominaniya. S.-Peterburg", 1893. 286 s.
28. Sinkler L. Avtomobil'nyj korol'. Povest' o fordovskoj Amerike. M.; Izdatel'stvo Pravda, 1984.
29. Slavnitskij N.R. Francuzskie i nemeckie inzhenery v krepostyah severo-zapada Rossii v pervye gody 18 veka // Uchenye zapiski Petrozavodskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. Obshchestvennye i gumanitarnye nauki. 2019. № 7—1 (160). S. 25.
30. Totleben Eduard Ivanovich. Material iz Vikipedii: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Totleben,_Eduard_Ivanovich (data obrashcheniya 10.09.2023).
31. Fedorova N.N. Petrodvorec. L.: Lenizdat, 1959. 187 s.